

BADIIY TARJIMA UCHUN TARJIMA USULLARI TAHLILI**(IAN TUHOVSKIY ASARLARI MISOLIDA)****Solijonov Juraali Kamoljonovich**

Termiz davlat universiteti

email: solijonov94@gmail.com

UDK 81.2/.4481.25

Yuldashev Nodirbek Ulug'bek o'g'li

Termiz davlat universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik

faoliyati yo'nalishi talabasi

email: nodirbekyuldashev52@gmail.com**ANNOTATSIYA**

Mazkur maqola taniqli yozuvchi Ian Tuhovskiy tomonidan yozilgan “yigirma bir kunlik samarali muloqot” asarini ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonidagi foydalanilgan tarjima usullarini tahlil qiladi. Zamonlar osha tarjimaga bo'lgan talablar yangilana boradi. Ammo uning ijodiy xarakteri, qayta yaratish san'ati ekanligi o'zgarmaydi. Tarjimaning ko'lami va taraqqiyoti har bir xalqning ma'rifiy darajasiga bog'liq, o'z navbatida, u millatning ijtimoiy tafakkuriga samarali ta'sir etadi va shu bilan birga tarjima jarayonida amalga oshgan tarjima usullari ham muhim ro'l o'ynaydi. Shu bois tarjimon ekvivalentlik, umumlashtirish, transliteratsiya, adaptatsiya kabi usullarni tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: ekvivalentlik, umumlashtirish, transliteratsiya, adaptatsiya

**ANALYSIS OF TRANSLATION METHODS FOR LITERARY
TRANSLATION****(ON THE EXAMPLE OF IAN TUHOVSKI'S WORKS)**

ABSTRACT

This article analyzes the translation methods used in the process of translating the work “21 days of effective communication”, written by the famous author Ian Tuhovisky, from English to Uzbek. Over time, the requirements for translation will be updated. But its creative nature, the art of re-creation, does not change. The scope and development of translation depends on the level of enlightenment of each nation, which in turn has an effective impact on the social thinking of the nation, and at the same time the translation methods used in the translation process play an important role. Therefore, the interpreter analyzes methods such as equivalence, generalization, transliteration, adaptation.

Keywords: equivalence, generalization, transliteration, adaptation

АНАЛИЗ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ СПОСОБОВ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЯНА ТУХОВИСКОГО)

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются переводческие приемы, использованные в процессе перевода произведения «Двадцать один день эффективного коммуникации» известного автора Яна Туховиски с английского на узбекский язык. Со временем требования к переводу будут обновляться. Но его творческая природа, искусство воссоздания, не меняется. Масштабы и развитие перевода зависят от уровня просвещения каждой нации, что в свою очередь оказывает действенное влияние на общественное мышление нации, и в тоже время немаловажную роль играют переводческие методы, используемые в процессе перевода. Поэтому интерпретатор анализирует такие приемы, как эквивалентность, обобщение, транслитерация, адаптация.

Ключевые слова: эквивалентность, обобщение, транслитерация, адаптация.

KIRISH

Tarjima muammolari har doim tarjimaning eng markaziy nuqtalaridan biri bo'lib kelgan: biz tarjimaning tarjima usullari muammolari sifatida ko'rib chiqishimiz kerak. Ian Tuhovskiy asarini tarjima qilish jarayoni shu qadar, inson satrlarga chuqur kiruvchi va munozaraliki kuchli stilistika olamida yashashi mumkin. Asarning so'z qurilishi oldiga ulkan izlanish va tahlillarni talab qiladigan ulkan vazifalarni qo'ydi. Asardagi keltirilgan har bir so'zning. “Yigirma bir kunlik samarali muloqot” asaridagi tarjima usullari borasida o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida tarjimon asardagi va tarjima tilidagi qoidalarni bilishi va so'z boyligiga ega bo'lihi kerakligiga amin bo'ldim

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYASI

Mazkur maqola uchun tadqiqot davomida tarjima qiyosiy adabiyot, qarama qarshi tavsifli tarjima va lingvistik atamalarning izohli hamda tarjima usullari tahlili, adabiyotning stilistik tahlili ko'rib, o'rganilib chiqildi. Ushbu tadqiqot uchun, “Tarjimashunoslik terminlarining ko'p tilli lug'at-ma'lumotnomasi” qo'llanmasidan foydalanildi.

“Ingliz tili”- (inglizcha: English) — hind-yevropa oilasining german guruhiga kiruvchi til. Ingliz xalqining tili. Avstraliya, AQSH, Birlashgan Qirollik, Hindiston, Irlandiya, JAR, Kanada, Liberiya, Malta va Yangi Zelandiyaning rasmiy tili. Ingliz tili dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan tillar ichida 3-o'rinda turadi (Ispan hamda Mandarin Xitoycha tillardan keyin). Yevropa Ittifoqining asosiy tili.BMTning rasmiy ish yuritish tillaridan biri, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Shim. Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Osiyo va Afrikadagi ko'pgina mamlakatlarda tarqalgan. Bu tilda yer yuzidagi 400 milliondan ortiq kishi gaplashadi (1992). Buyuk Britaniya va Shim. Irlandiya, AQSH, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada (fransuz tili bilan birga), Irlandiya (irland tili bilan birga), Hindiston va 15 ta Afrika davlati (JAR, Nigeriya, Gana, Uganda, Keniya, Tanzaniya va b.)da rasmiy til sifatida qo'llaniladi. Ingliz tili qadimgi german qabilalari (ingliz, saks va yut)ning tillaridan kelib chiqqan.

“O'zbek tili” -(O'zbekcha) — Oltoy tillari oilasining turkiy tillar turkumiga kiruvchi tildir. Ushbu til O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq davlat tili

hisoblanadi. Davlat tili haqidagi qonun 1989-yil 21-oktabrda qabul qilingan. 1995-yil 21-dekabrda takomillashtirildi.

EKVIVALENTLIK - 1. Ekvivalent - (lot. *aequivalens*; rus. *равноценное, равнозначнее, равносильное*; o'zb. *teng baholi, teng qiymatli, teng kuchli*). Ikki tilda, kontekstsiz ham, ma'nolari bir-biriga monand va bir-birining o'mini qoplay oladigan maqol, matal va idiomalami "ekvivalent birikma" deb qabul qilinadi.

TARJIMA MATNINI ADAPTATSIYA QILISH - tarjima matnini mavzu va unga oid bo'lgan vositalar (personajlar, realliklar)ni qayta ishlash. Adaptatsiya aslyatni qabul qiluvchi tarjima tili o'quvchilarining kommunikativ ehtiyojlari va adabiyot qoidalari asosida amalga oshiriladi.

NATIJA

Tarjima usullari adabiy asar obrazlarini yaratishda, uning asosiy mavzu va motivlarini joylashtirishda, badiiy vaqt va makonni shakllantirishda ishtirok etadi, nafaqat mazmun-faktik, balki subtekst ma'lumotlarini ham beradi. Matnning g'oyaviy-estetik mazmunini ochish, ko'pincha uning yashirin ma'nolarini ochish. "Adabiy matnga semantik jihatdan yetarli bo'lmagan holda kiritilgan obrazlar semantik jihatdan boyitilgan holda chiqadi va ma'lum assotsiativ ma'nolar majmuasini qo'zg'atuvchi signal vazifasini bajaradi". Birinchidan, tarjimaning qanchalik to'g'ri va tushunarli bo'lishi uchun asar hamda tarjimon butun vujudi bilan ishlashi kerak bo'ladi hamda ma'lum bir tarixiy va madaniy asoslarga ega bo'lishi ham maqsadga muvofiqdir. Ikkinchidan, muallif modalligi har sohada u yoki bu vaziyatni tanlashda, uning etimologiyasini hisobga olishda namoyon bo'ladi, to'g'ri nomlar ularning o'zaro ta'sirida matnning onomastik makonini tashkil qiladi, ularni tahlil qilish ularning dinamikasidagi asarning turli personajlari o'rtasida mavjud bo'lgan bog'lanish va munosabatlarni ochib berishga, uning badiiy olami xususiyatlarini ochib berishga imkon beradi.

MUHOKAMA

Mazkur asar zamonaviy yozuvchi Ian Tuhoviskiyning eng mashhur asarlaridan biri bo'lib, uning asarlari butun dunyoda muvaffaqiyat qozonmoqda. Bu nozik psixologik detektiv janrdagi hayotiy hodisalar aks etgan sirli va oldindan aytib bo'lmaydigan burilishlarga to'la. Asar qahramonlari o'zlari ustida ishlaydi, tajriba orttiradi, tijoratlarni yo'lga qo'yadi, xato qiladi va yozuvchi ularning xatolarini tahlil qiladi. Asar voqealari insonning psixologik yuksalishiga xizmat qiladi. Asarda keltirilgan har bir obraz allaqachon belgi bo'lib, faqat u qodir bo'lgan barcha ranglar bilan o'ynaydi. Obraz adabiy matnning asosiy birligidir, eng muhim belgi vazifasini bajaradi, u sarlavha bilan birga asar o'qilishi bilan yangilanadi. Bu, ayniqsa, sarlavha pozitsiyasini egallagan va shu bilan o'quvchi e'tiborini tortgan obraz jalb qilganda, ayniqsa uni asarning badiiy olamida ajratib turadigan holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Semantik jihatdan murakkab bo'lgan o'ziga xos nom badiiy matnning nafaqat izchilligini, balki semantik ko'p o'lchovlilikini yaratishda ham ishtirok etadi. Bu muallifning niyatini amalga oshirishning eng muhim vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi va katta miqdordagi ma'lumotni jamlaydi.

Tarjima ikki xil mazmunga ega: tarjima jarayoni va jarayon natijasidagi asar. Bularning ikkisini ham muvozanatda ushlab anchayin murakkab. Tarjimon yozuvchi yoki muallifning uslubini tushunib yetishiga vaqt kerak. Yozuvchi qalami qanchalik o'tkir bo'lsa, tarjimon mahorati ham shunchalik kuchli bo'lishi kerak.

XULOSA

Maqoladagi nomlar badiiy adabiyotning asosiy quroli sifatida aytiladigan so'z, roman atamallari ranginligi va ularning vazifasi orqali tanlanadi. Toponimlarni tarjima qilish jarayonida e'tiborli bo'lish talab etiladi. Har bir toponim o'zining ma'lum bir o'z mohiyatiga ega. Ba'zida asarning aslyat tilida keltirilgan antroponimlarni tarjima tiliga o'girish shart emas. Ularning o'z holicha qolgani maqsadga muvofiq. Toponimlarni tarjima qilish jarayonida tarjimasi xato belgilansa asardagi o'sha atamaning butun vazifasi va asardagi ma'nosi o'zgarib ketadi. Bu esa tarjimaning g'aliz bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI"("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560).
<https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
2. Kamoljnovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343.
<https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
3. Kamoljnovich, Solijonov Juraali. "JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI." *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)* 2.1 (2022): 334-343.
4. N. Erkaboyeva "Ona tili fanidan ma'ruzalar to'plami" Toshkent – 2020
5. Tuhovsky, I. (2020). *21 Days of Effective Communication: Everyday Habits and Exercises to Improve Your Communication Skills and Social Intelligence.*